

ANTROPONIMLAR XALQNING IDENTIFIKATSIYASI FENOMENI

Hamroyeva Maftuna Rasulovna

Buxoro davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553817>

Hozirgi o'zbek tilining o'ziga xosligiga va nutqiy imkoniyatlarini har tomonlama ochib berishga doir fikr-mulohazalar bugungi kun tilshunosligi uchun dolzarb. Jumladan, kishi nomlarini ifodalovchi antroponimlar ham chuqur tadqiq etilishi lozimki, antroponimlarda millatning milliyligi va o'ziga xosligi namoyon bo'ladi. Shuning uchun antroponimik birliklarning badiiy asardagi o'rnini aniqlash muhim. Badiiy asar tilini o'rganish tilshunoslikning asosiy masalalardan biri bo'lib, u shoir yoki yozuvchining o'ziga xos badiiy vositalarini aniqlashda va undan samarali foydalanishga yordam beradi.

Muayyan ijodkor asari tilini o'rganishda uning umumxalq jonli tilidan va an'anaviy adabiy tildan qanday foydalanishi, bu ikki sohani qanday birlashtirib borishi, biror badiiy uslubni e'tirof yoki inkor etishda yozuvchining o'ziga xos xususiyatlarini belgilash lozim.

Yozuvchining o'ziga xos uslubini belgilash quyidagi omillarni hisobga olishni taqozo qiladi:

1. Ma'lum asarning g'oyaviy yo'nalishi va mundariyasi.
2. Muallifning til uslubida qaysi oqimga moyilligi.
3. Yozuvchining til hamda umumiy madaniyat va xalq turmushining turli tomonlarini qanday o'rganganligi, shuningdek, unga qanday munosabatda bo'lganligini ko'rsatuvchi biografik ma'lumotlar bilan tanishib chiqish.

Adib voqea-hodisalarni yorqin tasvirlash, obrazlarni xarakterlash, ularga bo'lgan munosabatini aks ettirish uchun turli usullardan foydalansa-da, bunda muallifning o'ziga xos individual uslubi alohida bo'rtib turadi.

Demak, badiiy asar tilini tahlil qilish orqali yozuvchi badiiy mahorati, o'ziga xos uslubi ochiladi. Asar tilini har tomonlama o'rganish asosiy masalalardan biri bo'lib qoladi. Zero, badiiy asar tilida barcha nutq uslublari elementlari o'z aksini topgan bo'ladi. Uni tadqiq qilish har bir yozuvchi yoki shoirga xos uslubni aniqlashga yordam beradi.

Lug'aviy jihatdan badiiy asar matnining bir bo'lagini onomastik birliklar tashkil qiladi. Ular turli ko'rinishlarga ega bo'lib, nominativ va uslubiy vazifa bajaradi. Onomastik birliklar til lug'at tizimida o'ziga xos xususiyat va mavqega ega, ularni badiiy asar matni bilan bog'lab tahlil va tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy tilshunoslikning eng munozarali va dolzarb masalalaridan biri "matndagi ism" muammosi, chunki ism so'z, ammo o'ziga xos, individual ravishda ma'lum bo'lgan so'zdir. Har bir antroponimik birlik (ism, familiya, otasining ismi, taxallus va boshq.) katta ijtimoiy-tipologik va badiiy vizual imkoniyatlarga ega.

O'zbek tilida shakllanish, rivojlanish va ishlash nuqtayi nazaridan muayyan nomlarni tahlil qilgan antroponimika bilan shug'ullangan olimlarning tadqiqotlari shundan dalolat beradiki, ismlar har qanday tilning so'z zaxirasida alohida boylik sifatida muhim o'rin tutadi. Ilm-fanning turli sohalaridagi tadqiqotchilar azaldan ularning o'ziga xos xususiyati bilan qiziqishgan, shu jumladan, tarixchilar, matematiklar, faylasuflar, geograflar (Dekart, Platon, Lokk, Arestotel) va, albatta, antroponimiya tarixi rivojlanishi har doim diqqat markazida bo'lgan tilshunos olimlar antroponimlarning xususiyatlari va usullari, badiiy matndagi ismlarni ishlashning statistik xususiyatlarini o'rganishlari lozim.

Ism qo'yish ehtiyoji va ismlarning paydo bo'lishi har bir xalqning moddiy hamda ma'naviy sharoitlariga, etnik udumlariga mos ravishda rivojlanib borgan. Ismlar qadimiy davrlardan boshlab shaxslarni ajratib atash vazifasidan tashqari, urug' va qabila, keyinchalik elat va xalqlarning turli-tuman udumlari, urf-odat, orzu-istaklarini, ma'naviy, falsafiy, diniy, axloqiy qarashlarini o'zida ifodalaydigan omilga aylana borgan. Shunga ko'ra, har bir tarixiy davrning o'ziga xos ism berish odatlari, o'shanga mos ravishda yuzaga kelgan ismlar yig'indisi (fondi) bo'lgan. Bu ismlar o'sha davrning hayotiy talablarini, intilish va orzularini, shuningdek, falsafiy hamda diniy aqidalarini o'zida ifoda etgan. Chunonchi, ibtidoiy jamoa va urug'chilik davrida berilgan ismlarda mardlik, qahramonlik, abjirlik tushunchalari, turli ilohiyashtirilgan tasavvurlar o'z ifodasini topgan. Masalan, Oyarig' (nurli oy), Oydanarig' (oydek nurli), Oykun (oydin kun), Oyqanot (oyqanoti), Kuchbars, Azak, Anas, Alp Aya, Alp Er Tunga, Qutlug' tagin, Chag'ribek Chug'lan, Tangriqul, Tangriberdi va b.¹

Adabiy antroponimlar badiiy matnda ularning ishlatilish xususiyatlari bilan bog'liq holda o'rganishga katta qiziqish uyg'otadi. Badiiy asar tuzilishida adabiy antroponimlar matnning badiiy tizim elementlaridan biriga aylanadi, syujet to'qnashuvlari, personajlarning hissiy kechinmalarini ochib berishda ko'maklashadi.

Antroponimlarning badiiy matndagi vazifalari lingvistik kategoriya sifatida shaxs nomining xususiyatlari va imkoniyatlariga asoslanadi. Biroq matndagi bu vazifalar kommunikativ emas, balki estetik mohiyat kasb etib, ko'pincha, bu tilshunoslik doirasidan tashqariga chiqadi va adabiy tanqid aspektida o'rganiladi. Ismni kiritish tushunchasi adabiy matnda shaxs ismi bilan chambarchas bog'liq. Xarakterni aniqlash faqat matn orqali amalga oshiriladigan adabiy matnda xarakter va nomni kiritish usuli qahramonning xarakterini, muallifning unga bo'lgan munosabatini va umuman asarni tushunish uchun ham muhim. Ko'pincha, tilning onomastik resurslari muallifning ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Bu o'rinda muallif badiiy g'oyani ochish uchun zarur bo'lgan antroponimlarni yaratib, onomastik ijodga murojaat qilishga majbur bo'ladi.

Shaxs nomlari har qanday tilning lug'atida muhim o'rin tutadi. Nomlarning o'ziga xosligi doimo geograf, filolog, madaniyatshunos, tarixchi, tilshunos, tarjimonlar e'tiborini o'ziga jalb etib kelgan. Bu, birinchi navbatda, antroponimlar eng muhim o'rin tutadigan shaxs nomlari, shubhasiz, dunyodagi lingvistik va konseptual tasavvurning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri ekanligi bilan bog'liq.

Odamlar, odatda, muayyan obyektни kishi nomlari bilan atashganliklari uchun ular ajratish, nomlash xususiyatini ifodalaydi, biroq adabiy matnda antroponimlar orqali yozuvchi, ko'pincha, qahramonning xarakterini aks ettiradigan muayyan bir ma'noni yashiradi. Atoqli nomlar tufayli o'quvchi uning oldida qaysi belgi borligini aniqlaydi. Bunday nomlar lirik matnlarda Ittifoq, Talmeh kabi badiiy san'atlarni hosil qilishi badiiylikni ko'rsatish uchun bir imkoniyatdir. Nasriy va dramatik matnlarda ham antroponimik shakllarning nafaqat badiiylik bo'yog'i, balki xalq identifikati ekanligi muhim unsurdir. Lingvistik tahlil esa ularni bir yerga yig'ishga yordam beradi. Bu nafaqat tilshunoslik, balki etnografiya uchun ham muhimdir.

¹ Бегматов Э.А. Ўзбек тили антропонимикаси. – Т.: Фан, 2013. –264 б. –Б. 190.